

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**FINANCIAL SERVICES MARKETING: STRATEGIES AND EXAMPLES****Hamidova Sevinch Bahadir kizi, Andaqulova Hajiya Isomiddin kizi, Husanova Mukhlisa Nabi kizi***Students of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan Bachelor of world and regional economics and the joint educational program of the Kazan federal University.***МАРКЕТИНГ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ: СТРАТЕГИИ И ПРИМЕРЫ****Хамидова Севинч Баходир кизи, Андакулова Хожия Исомиддин кизи, Хусанова Мухлиса Наби кизи***Студенты бакалавриата мировой и региональной экономики Джизакского филиала Национального университета Узбекистана и совместной образовательной программы Казанского федерального университета.***MOLIYAVIY XIZMATLAR MARKETINGI: STRATEGIYALAR VA MISOLLAR****Hamidova Sevinch Bahodir qizi, Andaqulova Hojiya Isomiddin qizi, Husanova Muxlisa Nabi qizi***O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali jahon va mintaqaviy iqtisodiyot bakalavri hamda Qozon federal universitetining qo'shma ta'lim dasturi talabalari.***abstract**

In this article we will look at the most practical digital marketing strategies used by financial services companies. In addition, it provides you with a guide to creating your own digital marketing strategy using the trends and techniques we discussed in this article.

аннотация

В этой статье мы рассмотрим наиболее практичные стратегии цифрового маркетинга, используемые компаниями, предоставляющими финансовые услуги. Кроме того, он предоставляет вам руководство по созданию собственной стратегии цифрового маркетинга с использованием тенденций и методов, которые мы обсуждали в этой статье.

annotatsiya

Ushbu maqolada biz moliyaviy xizmatlar kompaniyalari tomonidan qo'llaniladigan eng amaliy raqamli marketing strategiyalarini ko'rib

chiqamiz. Bundan tashqari, u sizga ushbu maqolada muhokama qilgan tendentsiyalar va usullardan foydalangan holda o'zingizning raqamli marketing strategiyangizni yaratish bo'yicha ko'rsatma beradi.

Keywords:

marketing, business, banking, digital technologies, online services, advertising, strategy.

Ключевые слова:

маркетинг, бизнес, банковское дело, цифровые технологии, онлайн-сервисы, реклама, стратегия.

Kalit so'zlar:

marketing, biznes, bank, raqamli texnologiyalar, onlayn xizmatlar, reklama, strategiya.

©2023. Hamidova Sevinch Bahadir kizi, Andaqulova Hajiya Isomiddin kizi, Husanova Mukhlisa Nabi kizi.

Введение

Финансовый сектор претерпевает изменения из-за цифровой революции, и существующая система значительно изменилась. Технически подкованные клиенты возлагают большие надежды на индустрию финансовых услуг. Однако наши маркетинговые возможности сильно ограничены новыми нормативными актами и препятствиями на пути к соблюдению требований. Бизнес не может добиться успеха в этой нестабильной среде, полагаясь на традиционные и старомодные методы маркетинга.

Сегодня многие банки предоставляют онлайн-услуги. Если финансовые учреждения хотят выделиться среди конкурентов в секторе финансовых услуг, они должны сосредоточиться на предоставлении отличного пользовательского опыта. Они должны перейти на цифровые технологии, чтобы улучшить обзор и упростить процессы. В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее практичных стратегий цифрового маркетинга, используемых компаниями, предоставляющими финансовые услуги.

Анализ и обсуждения

Что такое маркетинг финансовых услуг?

Маркетинг финансовых услуг – это процесс продвижения продуктов и услуг компаний финансового и банковского секторов. Цель маркетинга финансовых услуг – повысить осведомленность, привлечь потенциальных клиентов и превратить их в постоянных клиентов посредством непрерывной маркетинговой деятельности. Финансовые компании, которые могут использовать маркетинг финансовых услуг, включают коммерческие банки, компании, занимающиеся финансовыми технологиями, финансовые консультационные фирмы, кредитные союзы, бухгалтерские компании, страховые компании, инвестиционные банки и инвестиционные фонды.

Маркетологи в сфере финансов создают контент для определенных целевых аудиторий, включая индивидуальных клиентов, коммерческие предприятия, медицинские учреждения и образовательные учреждения. Существует две основные стратегии маркетинга финансовых услуг: цифровой маркетинг, в котором используются входящие и исходящие каналы, такие как блоги и реклама РРС, и традиционный маркетинг, в котором используются телевидение, радио и печать.

Большинство фирм, предоставляющих финансовые услуги, сочетают в себе традиционные и цифровые методы маркетинга. Тем не менее, большинство компаний полагаются на традиционную рекламу из-за старой практики. С другой стороны, стратегии цифрового маркетинга набирают популярность, поскольку

они становятся эффективными способами связи с клиентами. Например, финансовые учреждения могут напрямую общаться с потенциальными клиентами через социальные сети и оказывать онлайн-поддержку. Кроме того, цифровые каналы позволяют отделам продаж и маркетинга создавать более персонализированные возможности, адаптированные к предпочтениям и требованиям каждого пользователя, и помогают повысить лояльность клиентов.

В чем уникальность продажи финансовых услуг?

Маркетинг финансовых услуг отличается от других областей тем, что обычно имеет больше правил и ограничений, установленных законом, стандартами рекламы и различными регулирующими органами. Таким образом, большинство компаний, предоставляющих финансовые услуги, полагаются на традиционные и проверенные методы и создают маркетинговые материалы, которые могут быть более вдохновляющими и эффективными.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются маркетологи при продвижении продуктов финансовых компаний, - это брендинг. Этот термин относится к идее, что продукты и услуги, предлагаемые одним предприятием, могут быть заменены продуктами, предлагаемыми конкурирующими компаниями. Из-за стандартизации финансовых продуктов компаниям трудно дифференцировать и продавать свои предложения.

С развитием цифровых технологий технически подкованные клиенты ожидают того же безупречного цифрового опыта, с которым они сталкиваются при использовании Google, Facebook и Amazon. Однако поставщикам финансовых услуг часто требуется больше ресурсов для внедрения таких сложных технологий. Из-за этого традиционным компаниям становится все труднее конкурировать с финтех-стартапами, предлагающими цифровые предложения. Кроме того, благодаря оцифровке маркетологи стали использовать три и более канала в одной кампании. В результате традиционные финансовые компании столкнулись с дефицитом бюджета, необходимым для финансирования инициатив по многоканальному маркетингу.

Кроме того, гиперконкурентная среда и отсутствие доверия потребителей затрудняют организациям выделиться из толпы и достичь желаемой аудитории. Опрос MasterCard показывает, что только 55% клиентов доверяют своему банку, а 39% придерживаются нейтрального мнения. Кроме того, доверие потребителей было подорвано изменениями на финансовом рынке за последнее десятилетие после финансового кризиса 2008 года, что затруднило поставщикам финансовых услуг установление реального контакта со своей аудиторией.

Несмотря на эти проблемы, цифровые маркетологи все еще могут решать упомянутые проблемы. Далее мы можем описать маркетинговые стратегии, которые могут помочь изменить конкурентную среду в индустрии финансовых услуг и обеспечить успех компании в непредсказуемом будущем.

Примеры маркетинга финансовых услуг

Мы можем рассмотреть три примера маркетинга финансовых услуг, которые помогут вам понять, как разработать маркетинговую стратегию для компании.

Wealthsimple, канадская онлайн-платформа для управления активами, позиционирует себя как финансовый консультант. Компания использует электронную почту, чтобы улучшить взаимодействие с клиентами, минимизировать количество отказов, помочь клиентам понять преимущества своих продуктов и повысить ценность усилий по маркетингу SaaS. Кроме того, электронная почта-это мощный способ привлечь существующих клиентов и увеличить доход.

TD Bank обучает клиентов личным инвестициям с помощью вебинаров и видеороликов. Чтобы помочь фирмам управлять транзакциями, они нанимают специалистов по обмену знаниями и инструментами. Кроме того, компания получила награду за контент-маркетинг 2022 года за создание td Stories. Это цифровой центр, где TD Bank предоставляет финансовые консультации и помощь, описывает передовые технологии для создания более персонализированного опыта, рассказывает о впечатлениях сотрудников и делится мнениями руководителей компании.

Prudential-один из самых популярных брендов финансовых услуг. Компания использует новую стратегию маркетинга в социальных сетях, ориентируясь на бизнес-клиентов в LinkedIn и связываясь с ними через различные форматы контента. Prudential разработала компанию "лидер мнений недели", которая состоит из интервью и статей высокопоставленных сотрудников. Эта стратегия помогла компании укрепить свою репутацию лидера отрасли и развить индивидуальный бренд своих сотрудников.

Лучшая маркетинговая стратегия для финансовых услуг включает в себя мышление, ориентированное на клиента, что означает, что клиенты будут связываться с вами через ваш веб-сайт или приложение. Важная задача-понять проблемы, которые преследуют потребителей, как их решать и удовлетворять людей. Он предоставляет вам руководство по созданию собственной стратегии цифрового маркетинга с использованием тенденций и методов, которые мы обсуждали в этой статье.

Список литературы:

1. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.
2. Ogli R. A. R. THE DIFFERENCE BETWEEN THE CONCEPTS OF DATABASE AND DATABASE MANAGEMENT SYSTEM //Archive of Conferences. – 2022. – С. 33-34.
3. Абдукаримов А., Рашидов А. Ma'lumotlar bazalarining–biznesni tashil etish va samaradorligini oshirishdagi roli //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 132-135.
4. Rashidov A. IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHDA NOTARIF USULLARINING ORNI VA AHAMIYATI //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
5. Наркузиев А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
6. Makhkamov, A., Salimov, O., & Shokirov, S. (2023). THE ROLE OF END-TO-END ANALYTICS IN DIGITAL MARKETING. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 241-247. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/mass>
7. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.
8. Норкўзиев А. ҲУДУДЛАРНИНГ ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМА САЛОҲИЯТИ ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 419-423.
9. Норкўзиев А. Р. ИҚТИСОДИЙ КАТЕГОРИЯ СИФАТИДА ИНФРАТУЗИЛМА ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ СОҲАСИДАГИ АҲАМИЯТИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – №. Conference. – С. 157-161.
10. Рашидов У., Рашидов А. Iqtisodiyotni tartibga solishda notarif usullarining orni va ahamiyati //Вопросы усиления позиций Узбекистана в международной торговле и оптимизации его интеграции в мировой рынок в условиях глобальной трансформации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 53-58.
11. Khudoyarov, R., & Kosimova, A. (2023). REGULATION OF EMPLOYMENT IN THE REGION IS AN EXAMPLE OF RUSSIA. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 233-240. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kaxr>
12. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. JIZZAX VILOYATI IQTISODIY O'SISH KO'RSATKICHLARI YOKI JARAYONLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 5. – №. 1. – С. 20-22.
13. Abdugarimov D. A. et al. 7 FREE BEST OPEN SOURCE DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 7. – С. 40-47.
14. N arkuziyev Anvar Rustamovich. (2023). KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XITOIY VA TURKIYA MAMLAKATLARI TAJRIBALARIDAN

FOYDALANISH. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 9(1), 176–182. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1319>

15. Narkuziyev Anvar Rustamovich, & Kenjayev Xajimurod Odil o'g'li. (2023). O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XITOIY VA TURKIYA MAMLAKATLARIDAGI OLINGAN TAJRIBALARDAN INNOVATSION USULDA FOYDALANISH. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 9(2), 3–11. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1321>

16. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. MAMLAKATIMIZNING XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISH //IQRO. – 2023. – T. 1. – №. 2. – С. 30-34.

17. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. O 'ZBEKISTONING KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYALARNING O 'RNI //IQRO. – 2023. – T. 1. – №. 2. – С. 166-176.

18. Lukhmonovna A. N. et al. The Main Problems that Arise in the Development of the Digital Economy and Their Solutions //Eurasian Journal of History, Geography and Economics. – 2023. – T. 20. – С. 25-28.

19. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – T. 1. – №. 4. – С. 21-24.

20. Khudoyarov R. Improving economic governance in a market economy //galaxy international interdisciplinary research journal. – 2022. – T. 10. – №. 2. – С. 610-612.

21. Xolmuradovich X. B., Tuychiyevich X. R. RAQAMLI IQTISODIYOT BIZNESNI REJALASHTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 110-113.

22. Xudoyorov R. COMPILATION OF FINANCIAL REPORTS BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 11. – С. 175-186.

23. Kamolov, D., & Ropiyeva, F. (2023). ECONOMIC CONSIDERATIONS IN ANCIENT CHINA. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 220-225. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/rfb>

24. Rashid X., Mokhichekhra B. The Actions of International Economic Organizations to Solve Global Issues //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – T. 14. – С. 109-118.

25. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.

26. Spanov, M., & Kamolov, D. (2023). MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 168-172. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/msdk>

27. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.

28. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.

29. Kamolov Dostonbek, "SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY", *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Nov. 24, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>

30. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.

31. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – T. 1. – №. 4. – С. 21-24.

32. Nodira T., Rashid X. Problems of innovation management in the higher education system //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 155-164.
33. Abror Ro‘zimurod o‘g R. et al. O ‘ZBEKISTONDA PUL-KREDIT TIZIMI VA UNI MODERNIZATSIYALASH YO ‘LLARI //O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 251-258.
34. Abror Ro‘zimurod o‘g R. et al. AHOLI DAROMADLARI VA DAVLATNING IJTIMOIIY SIYOSATI //O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 141-147.
35. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.
36. Narkuziyev, A., & Norbekova, M. (2023). IMPROVING THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 171-186. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/nanm>
37. Ismailova, Nilufar Sabitjanovna, Uchqun Ro‘Zimurod O‘G‘Li, and Abror Ro‘Zimurod O‘G‘Li. "JAHON SAVDO TASHKILOTIGA QO‘SHILISH: QO‘SHILISH JARAYONI HAMDA UNING QONUNIIY ASOSLARI." *Scientific progress* 2.2 (2021): 1095-1098.
38. Rashidov U., Rashidov A., Naimov S. Modern Views on the Problems of Management Accounting in Logistics System // "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – С. 276-283.
39. Rashidov U., Rashidov A. Assessment of Costs For the Quality of Logistics Activities //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 39-43.
40. Rashidov A., Leonodovna M. N., Azlarkhan A. The importance of financial accounting in business decision-making //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2023. – Т. 21. – С. 1-4.
41. Rustamovich N. A. O ‘ZBEKISTON HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIIY INFRATUZILMASIDAN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI VA MAMLUKATIMIZDA INNOVATSION USULDA FOYDALANISH //O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 104-115.
42. Abror Ro‘zimurod o‘g R. et al. RESURSLAR YETISHMAYDIGAN HUDUDNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI SHAKLLANTIRISHNING USLUBIIY ASOSLARI //O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 290-298.
43. Abror R., Hasanboy K., Husanboy K. GLOBAL IQTISODIIY MUAMMOLAR, RAQAMLI IQTISODIIYOTGA O ‘TISHNING AFZALLIKLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 169-175.
44. Abror R., Shahobiddin K. INNOVATIVE MARKETING AND ITS DEVELOPMENT //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 193-196.
45. Рашидов У., Рашидов А. Роль и значение нотариальных методов в регулировании экономики //Вопросы усиления позиций Узбекистана в международной торговле и оптимизации его интеграции в мировой рынок в условиях глобальной трансформации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 53-58.
46. Rashidov A., Ernafas o‘g‘li S. K. MAMLUKATIMIZDA ISHSIZLIK SABABLARINI O ‘RGANISH VA TAHLIL QILISH //IQRO. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 284-288.
47. Rashidov A. PROFITABILITY AND RISKS OF FINANCIAL INVESTMENTS //MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS. – 2021.
48. Rashidov A. BUXGALTERIYA HISOBINING TURLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 153-160.

49. Anvar Rustamovich Narkuziyev ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASINI QO„LLASH (O„ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI) // Academic research in educational sciences. 2022. №TSTU Conference 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ichki-resurslarga-asoslangan-hududiy-infratuzilmani-takomillashtirishning-xorij-tajribasini-qo-llash-o-zbekistonda-kichik-biznes-va> (дата обращения: 24.11.2023).
50. Rustamovich N. A. SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN DEVELOPMENT INTERNAL TO RESOURCES BASED ON TERRITORIAL INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT //GWALIOR MANAGEMENT ACADEMY. – T. 25. – С. 47.
51. Abror Ro‘zimurod o‘g R. et al. THE ROLE OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN INCREASING THE INCOME OF THE POPULATION AND IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S ECONOMY //Academia Science Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 710-714.
52. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 168-172.
53. Kamolov, D., & Karimqulova, O. (2023). ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 199-202. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kdko>
54. Kamolov, D., & Kilicheva, R. (2023). CONFUCIAN AND LEGIST DOCTRINE. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 187-192. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/drrkk>
55. Kamolov D. JAMIYATNING MA'NAVIY-AXLOQIY MUHITI //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 78-82.
56. Abror Ro‘zimurod o‘g R. et al. INSON KAPITALINI TAKOMILLASHTIRISH HAMDA AHOLI TURMUSH DARAJASINI YAXSHILASH //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 9-11.
57. Abror Ro‘zimurod o‘g R. et al. JIZZAX VILOYATI IQTISODIY O‘SISH KO‘RSATKICHLARI YOKI JARAYONLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 5. – №. 1. – С. 20-22.
58. Abror Ro‘zimurod o‘g R. et al. IQTISODIYOTNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH SIRLARI //O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 299-304.
59. <https://b2b.mastercard.com/news-and-insights/reports/rise-of-open-banking-north-america/>
60. <https://awware.co/blog/digital-marketer/>
61. <https://www.wealthsimple.com/en-ca>
62. <https://awware.co/blog/saas-marketing/>
63. <https://www.prudential.com/>